

**TOPAR JUMÍSÍNDÁ PSIXOLOGİYALIQ TRENINGLERDE RUWXIY
JUWAPKERSHILIK**

Asamatdinova Miyrigu'l Sadirbay qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Aralbaeva Shaxnoza Kuandikovna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Amangeldieva Asilxan Berdax qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17813424>

Annotatsiya. Usı izertlewde bilimlendiriwde zamanagóy qatnaslar tiykarında ekzistencial-gumanistlik tálimge baylanıslı izertlewler hám psixologiyalıq treninglerde toparlardan ibarat jámiyettiń ruwxıy jetikligin asırıw haqqında maǵlıwmatlar keltiriledi. Sonday-aq, studentler toparına treninglerdi shólkemlestiriw arqalı zamanagóy pedagogikalıq metodlardı shólkemlestiriwdiń áhmieti hám basqıshları haqqında maǵlıwmatlar beriledi.

Gilt sózler: Pedagogikalıq izertlewler, psixologiyalıq jantasıwlar, bilimlendiriw metodları, kollaboraciyalıq bilimlendiriw, psixologiyalıq trening, mánawiyat.

Kirisiw

Hár qanday jámiyettiń keleshegi, rawajlanıw baǵdarı hám sociallıq turaqlılıǵı bárinen burın onıń jasları menen belgilenedi. Jas áwladtıń sanalı, watanperwer, ádep-ikramlı hám sociallıq juwapkershilikke iye bolıp qalıplesiwi bolsa, óz gezeginde, jámiyettiń ruwxıy-siyasiy ortalıǵına, milliy ideyalıq tiykarlarına hám házirgi tárbiya sistemasınıń bekkemligine tıǵız baylanıslı. Sebebi, joqarı mánawiyat iyesi bolǵan jámiyet hesh qashan qulaytuǵın jaǵdayǵa tús bolmaydı. Zamanagóy sociallıq-ruwxıy ortalıqta jaslar tek ǵana maǵlıwmat aǵımı emes, al hár túrli jat ideyalar, mádeniy basım hám tutınıwshı dúnyaqarasınan da tásir almaǵta.

Usınday jaǵdayda olardı sociallıq daǵdarıslarǵa qarsı tura alatuǵın, ǵárezsiz pikirleytuǵın, óziniń mádeniy tamırlarına súyenetuǵın jetik shaxs sıpatında tárbiyalaw áhmiyetli wazıypa bolıp tabıladı. Bul bolsa, óz-ózinen, milliy ideya menen tıǵız baylanıslı bolǵan tárbiya filosofiyasın alǵa súriwdi talap etedi. Milliy ideya - bul xalıqtıń tariyxıy yadı, ruwxıy dúnyası, arzıw-umtılısları hám turmıslıq ideallarınıń jıyındısı. Ol shaxstıń ózin-ózi ańlawınan baslap, jámiyette óz ornın tabıwına shekemgi procesti basqaratuǵın ishki ideyalıq kúsh bolıp esaplanadı. Ásirese, jas áwlad sanasında bul ideya ápiwayı túsiniq emes, al ruwxıy-ideyalıq immunitet, sociallıq juwapkershilik, estetikalıq qabıllaw, ádep-ikramlılıq ólshemi sıpatında belgili dárejede isleydi.

Sonın ushın da, milliy ideyanıń filosofiyalıq mánisin ańlamay turıp, jaslardı kámil insan sıpatında tárbiyalaw tolıq bolıwı múmkin emes. Jaslardıń zamanagóy oy-pikirin qalıplestiriwde milliy ideyanıń roli - bul olardıń qádiriyatlar tiykarında pikirlewi, qarar qabıl etiwde ádep-ikramlılıq normalarına súyeniwi, ózligin ańlawı hám jeke rawajlanıwında juwapkershilikli qatnas jasawı menen kórinedi. Bunday qatnas milliy ideyanıń tek teoriyalıq emes, al ámeliy tárbiyalıq kúshke aylanıwın támiyinleydi. Zamanagóy jámiyette insan shaxsınıń rawajlanıwı, onıń ruwxıy jetiklikke umtılıwı hám sociallıq belsendilikti támiyinlew máseleleri psixologiya hám pedagogika pánleriniń eń áhmiyetli baǵdarlarınan biri sıpatında tan alınbaqta.

Dekabr, 2025-Yil

Shaxstı tereń úyreniw, onıń ishki dúnyasın ańlaw hám ómirdegi mánisin tabıw ideyaları ásirese ekzistencial hám gumanistlik jantasıwlarında óz sáwleleniwın tabadı. Bul baǵdarlar insannıń ózin-ózi ańlawın, juwapkershilikti seziwdi, maqsetke qaray háreket etiwdi hám basqalar menen shın kewilden baylanısta bolıwdı tiykarǵı qádiriyat sıpatında kórsetedi. Búgingi kúnde psixologiyalıq treningler, toparlıq shınıǵıwlar hám jeke rawajlanıw baǵdarlamaları insannıń óz ómirindegi mánisti ańlawına, ruwxıy juwapkershiligin seziwine, sociallıq hám ruwxıy turaqlılıqtı qalıplestiriwge xızmet etpekte. Sonıń ushın ekzistencial-gumanistlik jaqınlasıwlar tek ǵana jeke terapiyada emes, al toparlıq jumıslarda da áhmiyetli metodologiyalıq tiykar bolıp xızmet etpekte.

Bul maqalada topar jumısında ekzistencial-gumanistlik qatnaslardıń teoriyalıq tiykarları, olardıń treninglerde ruwxıy juwapkershilikti qalıplestiriwdegi ornı hám áhmiyeti tallanadı. Topar jumısları - bul bir neshe shaxstıń maqsetli iskerlik sheńberinde óz-ara baylanısqa kirisiw, tájiriye almasıw hám ózin ańlaw procesi. Topar shınıǵıwları psixologiyada trening, talqılaw, psixodrama, máslahát beriw kórinisinde ámelge asırıladı. Toparda insan basqalar arqalı ózin kóredi, óz sezimlerin ańlaydı hám shaxslar aralıq qarım-qatnas kónlikpelerin rawajlandıradı.

Ekzistencial-gumanistlik qatnasta topar - bul insannıń ózin erkin bildiriw, turmıshlıq tájiriyesin bólisiw, ishki mashqalalardı ańlaw hám olardı sheshiw imkanıyatı. Topar procesinde insan óz "Men" in tereńrek túsinedi, basqalardıń tájiriyesine empatiyalıq múnásibette bolıwdı úyrenedi hám sol arqalı ruwxıy juwapkershilik sezimi kúsheyedi. Pedagogikalıq jaqtan bolsa topar jumısları shaxstıń sociallasıwın, jámáátlik qarar qabıl etiw, birge islesiw, kelisim hám keńpeyillik kónlikpelerin qalıplestiriwde áhmiyetli orın tutadı. Topar treninglerinde oqıtıwshı yamasa fasilitator qadaǵalawshı emes, al jol kórsetiwshı, járdemshi rolinde boladı. Bul bolsa jeke ósiw ushın qolaylı psixologiyalıq ortalıq jaratadı. Mánawiy juwapkershilik - bul insannıń óz isenimi, qádiriyatı hám hújdamı tiykarında durıs qarar qabıl etiw, óz is-háreketleri ushın juwapkershilikti seziw qábileti. Bul túsiniw tek ǵana diniy yamasa ádep-ikramlılıq emes, al psixologiyalıq kategoriya sıpatında da áhmiyetli. Ekzistencial kózqarasta ruwxıy juwapkershilik insan erkinliginiń tábiyiy nátiyjesi sıpatında talqılanadı. Franklge kóre, insan erkin, biraq bul erkinlik sheklenbegen - ol juwapkershilik penen birge keledi. İnsan óz ómiriniń mánisin tabıw ushın tańlaw jasaydı hám bul tańlaw ushın juwap beredi. Ekzistencial-gumanistlik qatnas insannıń ómirdegi ornı, maqseti hám juwapkershiligin ańlawǵa baǵdarlangan zamanagóy psixologiyalıq koncepciya. Topar jumıslarında bul jantasıwlar jeke ósiw, ishki úylesimlilik hám ruwxıy jetiklikti qalıplestiriwge xızmet etedi. Treninglerde insan óz ómirine baylanıslı juwapkershilikti sezedi, basqalardı túsiniwdi úyrenedi hám jámiete belsendi, sanalı shaxs sıpatında qalıpleseedi. Demek, ekzistencial-gumanistlik qatnasıqlar tiykarında shólkemlestirilgen topar treningleri - bul insannıń ózin-ózi ańlaw, ruwxıy juwapkershilikti rawajlandırıw hám jámietlik turmısta teńsalmaqlılıqtı saqlawdıń eń nátiyjeli jollarınan biri. Bilimlendiriwde kóp vektorlıq jaqınlasıwlarǵa tiykarlangan jańa sistema jaratıwda birgelikte oqıtıw usıllarınan paydalanıw maqsetke muwapıq dep yesaplaymız. Oqıwshılardıń dúnyaǵa kózqarasın qalıplestiriw, birgelikte islew kónlikpelerin arttırıw, psixologiyalıq treningler arqalı bilimlerin bekkemlew arqalı bilimlendiriw nátiyjeliligin jáne de arttıramız. Bul izertlew arqalı biz toparlar hám jámáátlik bilimlendiriwdiń eń nátiyjeli usılın kórip shıqtıq. Bul oqıwshılardıń ielegen bilimlerin este saqlap qalıw qábiletin arttıradı, erkin pikirlew, pikir júrgiziw, qarar qabıl etiwge járdem beredi, degen pikirdi alǵa qoydıq.

Dekabr, 2025-Yil

Bul úyreniw dawamında biz studentler menen psixologiyalıq trening arqalı sáwbetler ótkerdik hám studentlerdiń pikirlerin tınladıq.

Psixologiyalıq izertlewlerde bilim beriwde kóp vektorli psixologiyalıq treningler aktiv hám birgelikte úyreniw boyınsha izertlewlerdiń qısqasha teoriyalıq sholıwın usinis etedi. Usı oqıw formalarınıń anıqlamaları berilgen. Aktiv hám birgelikte oqıtıw formalarınıń tiykarǵı ózgeshelikleri sanap ótilgen. Birgelikte oqıtıwda qollanılatuǵın oqıw iskerligi túrleri sanap ótilgen: pikir-talas, qatarlaslar menen úyreniw, mashqalalardı sheshiw, birgelikte jazıw, oynılar.

Birgelikte oqıtıw nátiyjeliliginiń múmkin bolgan sebepleri kórsetilgen: social-psixologiyalıq faktorlar hám kognitiv qatnasıwdıń joqarı dárejesin támiyinlew qábiletin arttıradi.

Usı izertlewlerge tiykarlanıp studentlerdiń kollaboraciyalıq kónlikpelerin asırıw boyınsha zamanagóy pedagogikalıq metodlarǵa tiykarlangan izertlewlerdi ámelde qollanıw hám psixologiyalıq treninglerdi shólkemlestiriw boyınsha maǵluwmatlar keltirilgen. Psixologiyalıq trening sabaqlarında qollanılatuǵın hár qıylı psixologiyalıq shınıǵıwlar, muǵallimlerdeń oqıtıw texnikaları hám pedagogikalıq metodların shólkemlestiriwde psixologlar texnikalardıń hár qıylı bolıwına qaramastan, birneshe tiykarǵı psixologiyalıq trening usıllarında metodikalıq mashqalalardı ajratıp kórsetiw múmkin.

Olardıń kópshiligi kollaboraciyalıq bilimlendiriw (yaǵnıy studentler topar bolıp kollaboraciyalıq bilimlendiriw procesinde) dástúriy túrde toparlıq tartısıw hám jaǵdaylı rolli sóylesiwlerdi óz ishine aladı. Bunnan tisqari, izertlewshiler - psixologiyalıq treningtiń metodikalıq mashqalaların saplastırıwshı teoriiyası hám psixolog ámeliyachıları, shaxslar aralıq seziwsheńlikti úyretiw arqalı ózin-ózi psixofiziologiyalıq basqarıwǵa tiykarlangan metodlar, sonıń ishinde, jámaátli halda kollaboraciyalıq tálimde studentlerdiń seziwsheńligin asırıw sıyaqlı shınıǵıwlardı treningtiń tiykarǵı usılları qatarlarına qosıwdı usinis yetedi. Sonday-aq, psixologiyalıq trening jumıslarında meditativ metodlar hám eskertiwshı (óz-ózin gipnozlawdi úyretiw ushin) metodlardan paydalanıw pedagog-psixologlarǵa usinis etiledi.

Psixologiyalıq treninglerdi shólkemlestiriw tiykarınan tayarlıqta topardaǵı talqılaw - bul hár qanday tartıslı máseleni birgelikte (kollaborativ) talqılaw, bul tikkeley sóylesiw procesinde topar aǵzalarınıń pikirleri, poziciyaları hám qatnasıqların anıqlastırıwǵa (báلكim ózgeriwge, pikir júrgiziwge, erkin pikir júrgiziwge) imkan beredi. Bilimlendiriw sistemasında kollaboraciyalıq kónlikpelerdi asırıwshı psixologiyalıq treningden paydalanıw studentlerdiń dúnyaqarasın qalıplestiriwge járdem beredi degen pikirlerdi alǵa qoyamız. Bilimlendiriwde kóp vektorlıq jaqınlasıwlarǵa tiykarlangan jańa sistema jaratıwda birgelikte oqıtıw usıllarınan paydalanıw maqsetke muwapıq dep yesaplaymız.

Oqıwshılardıń dúnyaǵa kózqarasın qalıplestiriw, birge islesiw kónlikpelerin arttırıw, psixologiyalıq treningler arqalı bilimlerin bekkemlew arqalı bilimlendiriw nátiyjeliligin jáne de arttıramız. Bul izertlew arqalı biz topar hám jámaátlik bilimlendiriwdiń eń nátiyjeli usılın kórip shıqtıq. Bul oqıwshılardıń alǵan bilimlerin este saqlap qalıw qábiletin arttıradi, erkin pikirlew, pikir júrgiziw, qarar qabil etiwge járdem beredi, degen pikirdi alǵa qoydıq. Bul úyreniw dawamında studentler menen psixologiyalıq treningler arqalı sáwbetler ótkerdik hám olardıń pikirlerin tınladıq.

Juwmaq

Studentlerdiń kollaboraciyalıq kónlikpelerin arttırıw arqalı, dúnyaǵa kózqarasın qáliplestiriwimiz, ruwxıy-aǵartıwshılıq jas áwlad sıpatında tárbiyalawımız, erkin pikir bildiriw qábiyetlerin arttırıwımız, erkin qarar qabıl etiw kónlikpelerin arttırıwımız hám kámil insanlar etip tárbiyalawımızǵa sharayatlar jaratadı desek aljaspaymız. Treningte topar talqılawınan qatnasıwshılardıǵa psixologiyalıq treninglerde kelip shıqqan mashqaladıǵa hár qıylı kózqarastan qaraw imkaniyatın beriw ushın da paydalanıwı múmkin (bul óz ara bassılıq hám topardıń basqa aǵzalarınan jańa maǵlıwmattı qabıl etiwge qarsılıqtı azaytıwshı óz ara poziciyalardı anıqlaydı) hám individual talqılaw arqalı topardı sáwlelendiriwdiń psixologiyalıq metodikalıq mashqalasın saplastırıw usılı sıpatında ámelge asırıladı. Nátiyjede bul tájiriye topardıń birligin kúsheytedi hám sonıń menen birge qatnasıwshılardı óz dúnyasın kórsetiwge járdem beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Turemuratova A., Kurbanova R., Saidboyeva B. EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 318-322.
2. Jarilkapovich M. A. USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION //European International Journal of Pedagogics. – 2024. – T. 4. – №. 06. – C. 26-33.
3. Turemuratova A. B. TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING KOLLABORATIV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI //Inter education & global study. – 2025. – T. 3. – №. 4. – C. 242-250.
4. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBİYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSILOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." Inter education & global study 9 (2024): 114-121.
5. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kujamuratova Gulnaz Jumabayevna, and Iskendarova Shayra Sabirovna. "PEDAGOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." International Journal of Pedagogics 4.09 (2024): 55-62.
6. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "APPLYING METHODS THAT IMPROVE STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 178-182.
7. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Asamatdinova Bazargul Bakhadirovna. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 183-187.
8. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN MODERN EDUCATION IN

Dekabr, 2025-Yil

IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 98-102.

9. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "EFFECTIVE EDUCATIONAL INDICATORS OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN FORMING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON PEDAGOGICAL METHODS OF INNOVATIVE EDUCATION." International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 153-157.
10. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Ayimbaeva Aynura Rustamovna. "PEDAGOGICAL ANALYSIS AND ESSENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 88-92.
11. Turemuratova, Aziza. "TRADITIONS OF FORMING THE SPIRITUAL AND MORAL WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN PEDAGOGY." Евразийский журнал академических исследований 3.7 (2023): 225-229.
12. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.09 (2024): 43-46.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH